
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 579.63(86): 577.18.08
DOI 10.5281/zenodo.17046163
Научная статья

**РАСПРОСТРАНЕНИЕ И АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ К
ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ ЭНТЕРОКОККОВ В РЕЧНОЙ
ВОДЕ И СТОЧНЫХ ВОДАХ ОСК РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**DISTRIBUTION AND ANALYSIS OF DRUG RESISTANCE OF
ENTEROCOCCI IN RIVER WATER AND WASTEWATER STP OF
ROSTOV REGION**

МОРОЗОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

*кандидат биологических наук, старший научный сотрудник,
ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и
паразитологии» Роспотребнадзора.*

MOROZOVA MARINA ALEKSANDROVNA,

*Candidate of biological sciences, senior researcher,
Rostov Research Institute of Microbiology and Parasitology.*

В статье представлены данные об уровне содержания энтерококков в речной и сточной воде, и результаты анализа их устойчивости к 14 антибактериальным препаратам. Пробы воды были отобраны в р. Дон ниже по течению от выпуска сточных вод канализациями городов Ростов-на-Дону и Азов, а также выше по течению в районах водозаборов, городских пляжей, ниже устья и в устье р. Темерник. Отбор проб до очистки и обеззараженных сточных вод проводился на семи очистных сооружениях Ростовской области. В общей сложности было идентифицировано 146 изолятов, принадлежащих шести видам. Установлено, что более 40 % энтерококков из речных и сточных вод, проявляют резистентность к пенициллинам, фторхинолонам, фосфомицину и ванкомицину. Существует вероятность распространения антибиотикоустойчивых штаммов через очищенные сточные воды в реки, что представляет потенциальный риск для здоровья населения.

The article presents data on the level of enterococci in river and wastewater, as well as the results of the analysis of their resistance to antimicrobial drugs. Water samples were collected in the Don River downstream from the discharge of wastewater by the sewers of the cities of Rostov-on-Don and Azov, as well as upstream in the areas of water intakes, city beaches, downstream of the mouth and at the mouth of the Temernik River. At seven sewage treatment plants of Rostov Region, wastewater was sampled before and after treatment. A total of 146 isolates were identified as belonging to six species. More than 40 % of enterococci from river and wastewater are resistant to penicillins, fluoroquinolones, fosfomycin and vancomycin. There is a possibility of spreading antibiotic-resistant strains with treated municipal wastewater into rivers, posing a risk to public health.

Ключевые слова: *энтерококки, лекарственная устойчивость, река, сточные воды, антибактериальные препараты.*

Key words: *enterococci, drug resistance, river, wastewater, antibacterial drugs.*

Энтерококки – это бактерии индикаторы, которые используются для оценки фекального загрязнения окружающей среды. В результате широкого их распространения в фекалиях человека и животных, а также благодаря своей высокой толерантности к высоким температурным условиям и концентрациям солей, они приобрели статус ключевых индикаторов фекального загрязнения воды [8, с. 1]. Кроме того, показана высокая устойчивость *Enterococcus* к препаратам хлора [7, с. 12]. Именно поэтому энтерококки используются для мониторинга качества и безопасности воды и выявления санитарных и эпидемиологических рисков по всему миру. В незагрязнённых водах количество их обычно не превышает нескольких или менее 20 колониобразующих единиц (КОЕ) на 100 мл воды. Тем не менее, значительное поступление очищенных сточных вод, поверхностных стоков с сельскохозяйственных угодий и загрязняющих веществ из зон рекреации существенно увеличивает их количество в водных объектах [9].

Совет Европейского союза (The Council of the European Union, 1998) принял директиву, в соответствии с которой энтерококки были определены в качестве индикаторов загрязнения питьевой воды и фекального загрязнения рекреационных вод во всем мире. В странах ЕС энтерококки не допускаются в 100 мл водопроводной воды, а также в бутилированной воде в объёме 250 мл [8, с. 3]. В Российской Федерации согласно Санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» содержание энтерококков в питьевой и водопроводной воде не допускается в объёме 100 мл. Содержание энтерококков в воде для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, из поверхностных водоисточников, а также для водоснабжения пищевых предприятий определяется с 01.01.2022 г.

В водной среде энтерококки проявляют меньшую жизнеспособность по сравнению с кишечными палочками и сохраняются в течение гораздо более короткого времени. Энтерококки, как и кишечные палочки, рассматриваются в качестве показателей свежего фекального загрязнения водных объектов. По данным исследований Г.Г. Калины [2, с. 103], выживаемость *E. coli* в речной воде составляет 34 дня, а в автоклавированной речной воде количество к этому сроку уменьшается только на один порядок. Выживаемость *Enterococcus faecalis* в речной воде снижается уже со второго дня и к концу второй недели жизнеспособные клетки не обнаруживаются. Более продолжительное время, до пяти недель, способен сохраняться в воде *E. faecium*. Полученные данные позволяют сделать вывод, что обнаружение *E. faecalis* является более надёжным индикатором свежего фекального загрязнения.

В загрязнённых водах в основном обнаруживаются *Enterococcus faecalis*, *E. faecium*, *E. durans*, *E. hirae*; реже выделяются *E. avium*, *E. gallinarum*, *E. cecorum*, *E. columbae*. Наиболее распространёнными в фекалиях человека могут быть *E. faecium* и *E. faecalis*, чем другие виды энтерококков, в то время как *E. casseliflavus* и *E. mundtii* более распространены в окружающей среде (например, на растениях) [10, с. 1; 11, с. 1286]. Фекальные энтерококки из желудочно-кишечного тракта здоровых людей, как правило, не являются патогенными. Возбудителем большинства энтерококковых инфекций признан *E. faecalis*, который чаще других видов проявляет признаки выраженной вирулентности, но при этом, сохраняет чувствительность хотя бы к одному эффективному антибиотику. Остальные инфекции, в основном вызванные *E. faecium* – видом, практически не обладающим известными явными патогенными свойствами. Тем не менее, штаммы этого вида более устойчивы даже к антибиотикам последнего поколения [10, с. 2].

В научных публикациях в основном рассматривается проблема антибиотикорезистентности у микроорганизмов, выделенных из лечебных учреждений, и только немногие работы посвящены определению устойчивости к антимикробным препаратам бактерий, изолирован-

ных из объектов окружающей среды. Подобные исследования были получены для патогенных энтеробактерий и потенциально патогенных микроорганизмов, выделенных из воды Нижнего Дона [1, с. 5; 5, с. 231], Таганрогского залива [3, с. 19] и водохранилищ [6, с. 142].

Целью данного исследования является анализ уровня содержания и лекарственной устойчивости энтерококков в речной воде и сточных водах до очистки и после обеззараживания на очистных сооружениях.

Материал и методы.

В рамках данного исследования были взяты 183 пробы речной воды: в 500 м ниже по течению от места выпуска сточных вод городскими очистными сооружениями г. Ростова-на-Дону и Азова, а также выше по течению в районах городских водозаборов, пляжей, ниже устья и в устье р. Темерник.

Сточные воды отбирали на семи очистных сооружениях Ростовской области в период 2022-2024 гг. Проведен микробиологический анализ 46 проб сточных вод до очистки и после обеззараживания, пробы были отобраны в равных количествах. Отбор и транспортировка образцов воды для микробиологического анализа осуществлялась в соответствии с требованиями ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Уровень содержания энтерококков в речной и сточной воде определяли титрационным методом посева в жидкую среду накопления (щелочно-ингибиторная среда) с последующим пересевом на энтерококк-агар, агар желчно-эскулиновый с азидом натрия. Двухэтапное подтверждение и идентификацию изолятов выполняли стандартными микробиологическими методами (микроскопия, солевой агар с ТТХ, каталазный тест), а также методом времяпролётной матрично-ассоциированной лазерной масс-спектрометрии, на платформе MALDI-TOF.

Для описания содержания показателей в воде использовали количество и процент проб несоответствующих нормативам, медиану (Me), т.к. этот статистический показатель является наиболее адекватным и устойчивым к выбросам при обработке данных разного порядка, и максимальное значение показателя (X_{max}). Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью стандартных средств программы «Microsoft Office Excel».

В исследовании использовано 146 штаммов энтерококков из них: 70 – речная вода, 76 – сточные воды. Штаммы хранились при температуре -60°C в среде LB с добавлением 10 % глицерина. Чувствительность к противомикробным препаратам анализировали диско-диффузионным методом на 5 % кровяном Mueller-Hinton агаре в соответствии с МУК 4.2.1890-04 [4, с. 44].

Результаты и обсуждение.

Анализ данных показал, что частота обнаружения бактерий рода *Enterococcus* достигала максимальных значений в воде акватории реки Дон географически приуроченной к г. Ростову-на-Дону (рис. 1), на участках наиболее подверженных антропогенному воздействию. Общая динамика численности этих бактерий характеризовалась одновершинной кривой с увеличением уровня содержания с мая по август, причем максимальное значение приходилось на июль.

Согласно результатам исследования, городские водозаборы являются менее загрязненными участками по содержанию энтерококков. Показатели индекса энтерококков и процент нестандартных проб воды оказались на этих участках реки самыми низкими по сравнению с другими районами исследования (рис. 2-3).

Далее по течению от ростовского водозабора в пределах города Ростова-на-Дону расположен городской пляж, речной вокзал, устье р. Темерник и участок – ниже устья. В этих точках мониторинга отмечается превышение установленных норм по содержанию энтерококков, а также увеличение их частоты обнаружения. Установлено, что загрязнение энтерококками воды р. Дон происходит в районе г. Ростова-на-Дону, а также ниже выпуска сточных вод азовских городских очистных сооружений.

Рис. 1. Частота обнаружения энтерококков в речной воде в 2022-2024 гг., %

Рис. 2. Индекс энтерококков в речной воде в местах водозаборов, март-октябрь 2024 г.

Рис. 3. Доля нестандартных проб речной воды по показателю энтерококки в районе г. Ростова-на-Дону за период 2022-2024 гг., %

Независимо от акватории исследований преобладали два вида – *E. faecalis*, *E. faecium*, также из речной воды высевались *E. casseliflavus*, *E. hirae*. В сточных водах таксономический состав включал 6 видов: *E. faecalis*, *E. faecium*, *E. casseliflavus*, *E. mundtii*, *E. canintestini*, *E. hirae*. Тем не менее, в пробах до очистки и после комплекса обеззараживания, преобладал *E. faecalis*.

Исследования сточных вод, поступающих на городские очистные сооружения Ростовской области, выявили высокую степень обсемененности по показателю энтерококки, средний индекс составил $7\ 042\ 857 \pm 2439773$ КОЕ/100. В случаях, когда качество сточных вод после процедуры обеззараживания, соответствовало установленным нормам в отношении показателя энтерококки, среднее количество бактерий составило $26,4 \pm 18,4$ КОЕ/100 (норматив не более 100 КОЕ в 100 мл).

Анализ фактических данных показал, что *Enterococcus* из сточных вод отличается наибольшей фенотипической устойчивостью к АБП по сравнению с изолятами, выделенными из рек (рис. 4-5).

Рис. 4. Результаты определения чувствительности к АБП штаммов энтерококков, выделенных из сточных вод

Рис. 5. Результаты определения чувствительности к АБП штаммов энтерококков, выделенных из речной воды

Необходимо отметить значительное распространение лекарственной устойчивости среды изолятов из речных вод: к фосфомицину – 45 %, фторхинолонам – 43 % и ампициллину – 57,6 %. Кроме того, доля ванкомицинрезистентных энтерококков составила 44 %, а к линезолиду, который обычно является препаратом первого выбора при лечении инфекций, вызванных ванкомицинрезистентными штаммами, обнаружена в 37 % случаев. К нитрафурантоину, который может применяться для лечения энтерококковых инфекций мочевыводящих путей, резистентность наблюдалась у 26,3 % изолятов.

Выводы.

Высокая концентрация в речных и сточных водах изолятов, устойчивых к пенициллинам, фторхинолонам, фосфомицину, ванкомицину и линезолиду, может быть обусловлена широким применением указанных препаратов в качестве основных противомикробных средств для лечения энтерококковых инфекций, а также приобретением резистентности посредством горизонтального переноса генов. Существует вероятность распространения антибиотикоустойчивых штаммов через сточные воды в реки, что представляет потенциальный риск для здоровья населения. Различные факторы, такие как географическое положение региона, стратегия медикаментозного лечения и бесконтрольное использование антибиотиков, оказывают влияние на распространение штаммов с множественной антибиотикорезистентностью в водных экосистемах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шадрин Ф.С., Зубцов В.С., Сухаренко С.А. Бактериальное загрязнение устья реки Темерник // Наукосфера. 2024. № 12-1. С. 1-6. DOI 10.5281/zenodo.14524337.
2. Калина Г.Г. Сравнительная выживаемость в воде энтерококков, кишечных палочек и сальмонелл // Гигиена и санитария. 1974. №. 5. С. 102-104.
3. Морозова М.А. Экологические особенности формирования микробиоценоза рыб Таганрогского залива Азовского моря: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд-та биол. наук. Ростов-на-Дону, 2017. 24 с.
4. МУК 4.2.1890-04. Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам: Методические указания, 2004. 91 с.
5. Морозова М.А., Байракова А.Л., Шадрин Ф.С. Обнаружение сальмонелл в водотоках Ростовской области // Важнейшие вопросы инфекционных и паразитарных болезней: Двенадцатый сборник научных работ. Тюмень, 2024. С. 231-234.
6. Морозова М.А., Бугаев Л.А. Риски водных сапронозов, обусловленные аэромонадами в водоемах южного региона // Актуальные вопросы эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями на Юге России. Ермольевские чтения: сборник матер. межрегион. научно-практ. конф., посвященной памяти и заслугам Зинаиды Виссарионовны Ермольевой, Ростов-на-Дону, 09–10 сент. 2021. Ростов-на-Дону, 2021. С. 138-145.
7. Тульская Е.А. Сравнительная оценка эффективности средств обеззараживания воды // ЗНиСО. 2013. №. 1 (238). С. 11-13.
8. Boehm A.B., Sassoubre L.M. Enterococci as indicators of environmental fecal contamination. In Enterococci: From Commensals to Leading Causes of Drug Resistant Infections // Massachusetts Eye and Ear Infirmary: Boston, 2014. P. 1–31.
9. Cabelli VJ. Health effects criteria for marine recreational waters. Research Triangle Park: U.S. Environmental Protection Agency. 1983. 118 p.
10. Gotkowska-Płachta A. The Prevalence of Virulent and Multidrug-Resistant Enterococci in River Water and in Treated and Untreated Municipal and Hospital Wastewater // International J. of Environmental Research and Public Health. 2021. Vol. 18(2). P 1-19. <https://doi.org/10.3390/ijerph18020563>
11. Potential of *Enterococcus faecalis* as a human fecal indicator for microbial source tracking / AL. Wheeler, PG. Hartel, DG. Godfrey, JL Hill, WI. Segars // J Environ Qual. 2002. Vol. 31(4). P.1286–1293.

Поступила в редакцию: 28.08.2025
Принята в печать: 22.09.2025

© Морозова М.А., 2025.